

Los rótulos comerciales como patrimonio historiográfico de la ciudad

Commercial signs as historiographical heritage of the city

ROBERTO GAMONAL ARROYO

Universidad Complutense de Madrid

rgamonal@ucm.es

<https://orcid.org/0000-0002-4193-9845>

CHELEN ÉCIJA MARTÍNEZ

Universidad de Diseño, Innovación y Tecnología

Universidad Complutense de Madrid

hecija@ucm.es

<https://orcid.org/0009-0000-8024-9313>

Recibido: 04/09/2024

Aceptado: 28/09/2024

Resumen

En las últimas décadas los rótulos comerciales han adquirido un enorme interés social y cultural como parte del paisaje urbano y arquitectónico que habita en nuestras ciudades. Lo que antes tenía una función meramente utilitaria para ayudar a identificar un negocio o producto, proporcionar información e incluso publicitar, ahora ha traspasado su dimensión estética y cultural para consolidarse como patrimonio histórico de nuestras urbes. Esta puesta en valor nace de la fascinación de algunos profesionales del diseño que ven en estos elementos corpóreos piezas que merecen la pena ser preservadas. El objetivo de esta investigación tiene un enfoque etnográfico. Se trata de presentar las iniciativas existentes (principalmente en nuestro país) que consideran que los rótulos comerciales son fundamentales para mantener la identidad y la riqueza de las localidades, evitando su desaparición o cuanto menos su olvido mediante diferentes acciones que van desde su rescate y restauración hasta su documentación fotográfica e incluso su digitalización.

Palabras clave

Rótulos, letreros, patrimonio, ciudad, tipografía.

Abstract

In the last few decades, commercial signage has gained significant social and cultural interest as part of our cities' urban and architectural landscape. What once served a utilitarian purpose, to help identify a business or a product, provide information, and even advertise, has now transcended the cultural and aesthetic barrier to become part of the historical heritage of our cities. This recognition has its roots in the fascination of a few designers who believe that these tangible objects are worth preserving. The goal of this research has an ethnographic approach: it aims to showcase current projects (focusing mostly on Spain) that consider commercial signs to be essential to maintain the identity and richness of local communities by preventing their disappearance or avoiding being forgotten. They make this happen through various actions, ranging from their rescue and restoration to photographic documentation and even digitalization.

Keywords

Commercial signs, lettering, heritage, city, typography.

Referencia normalizada: GAMONAL ARROYO, ROBERTO – ÉCIJA MARTÍNEZ, CHELEN (2024): "Los rótulos comerciales como patrimonio historiográfico de la ciudad". En *Arte y Ciudad. Revista de Investigación*, nº 26 (octubre, 2024), págs. 221-246. Madrid. Grupo de Investigación Arte, Arquitectura y Comunicación en la Ciudad Contemporánea, Universidad Complutense de Madrid.

Sumario: 1. Introducción. 2. Antecedentes: estudios e iniciativas previas de los rótulos por su valor histórico y cultural. 3. La unión hace la fuerza: creación de la Red Ibérica en Defensa del Patrimonio Gráfico. 3.1. Exploración etnográfica y acciones para la preservación de los rótulos en la actualidad. 4. Agentes destacados de la Red Ibérica en Defensa del Patrimonio Gráfico. 4.1. Azulejo Publicitario Portugués. 4.2. Compostela (etno)gráfica. 4.3. Paco Graco. 4.4. Letreiro Galeria. 4.5. Letreros. 4.6. La Rotuladora. 4.7. Tipos que importan. 4.8. Valladolid con carácter. 5. Proyectos destacados fuera de la Red Ibérica en Defensa del Patrimonio Gráfico. 5.1. Juan Nava. 5.2. Buchstabenmuseum (Museo de las Letras). 5.3. Chulapa. 5.4. Manufacturas Tipográficas Madrileña. 6. Conclusiones. 7. Bibliografía.

1. Introducción.

Los rótulos comerciales son testigos silenciosos de la historia de nuestro barrio, municipio o ciudad. A menudo pasan inadvertidos, pero pueden constituir un valioso patrimonio histórico y un bien cultural, además de ser un elemento de fuerte arraigo identitario ya que su presencia evoca recuerdos y emociones en los habitantes y fortalece el sentido de pertenencia a una comunidad.

Una gran cantidad ha desaparecido por el cambio de actividad comercial o la modernización del edificio que los acoge. La gentrificación y la turistificación son otras de sus grandes amenazas. Su conservación no es sencilla debido al volumen y espacio que ocupan. Pero se hace necesaria una regulación que reconozca su valor por diferentes criterios como pueden ser la antigüedad, la calidad artística y estética, los materiales utilizados, las técnicas de elaboración y también su significado y trascendencia en su contexto.

Figura 1. Rótulo histórico respetado por los nuevos propietarios.

A pesar del crecimiento urbanístico salvaje que se ha producido en algunas zonas de nuestro país, muchos de ellos han estado presentes durante décadas y han sobrevivido a cambios políticos, económicos y sociales, reflejando el modo de vida y formando parte de la memoria colectiva de sus habitantes. Y desde luego, algunos pueden ser considerados auténticas obras de arte o

grandes diseños de la gráfica popular. Desde letreros de neón, a otros rótulos pintados a mano, pasando por piezas creadas con hierro, madera y otros materiales que reflejan el talento y la creatividad de nuestras ciudades.

Lamentablemente no hay una legislación clara ni una institución pública que se encargue de su preservación en España, pero afortunadamente existen particulares y agrupaciones sin ánimo de lucro que ponen su empeño en que esos letreros no caigan en el olvido y aquí presentaremos un listado exhaustivo de los diferentes actores sociales que trabajan persiguiendo este objetivo en la actualidad y nos detendremos en las acciones más destacadas.

2. Antecedentes: estudios e iniciativas previos de los rótulos por su valor histórico y cultural

Su importancia ha sido comprendida por importantes diseñadores como Alberto Corazón (1979), que hace un recorrido por la iconografía comercial de Madrid, o por Enric Satué (2001) y América Sánchez (2001) que documentan y recopilan los letreros más destacados de Barcelona. Lo mismo hicieron los británicos Phil Baines y Catherine Dixon (2003) recopilando ejemplos del entorno urbano en el Reino Unido, especialmente los de carácter tipográfico y de letras rotuladas.

Uno de los puntos de inflexión que pone el foco en la apreciación de los rótulos y la publicidad exterior por parte de la clase política fue la declaración del emblemático Toro de Osborne como patrimonio cultural (Alvarado, 1997). Tras la polémica surgida por la Ley General de Carreteras de 1988 y el Reglamento General de Carreteras de 1994 que ordenaban la retirada de la famosa silueta del toro negro, sectores de la cultura, el arte y la política española solicitaron que se preservara como parte de la iconografía de nuestro país. Finalmente, la sentencia del Tribunal Supremo del 30 de diciembre de 1997 argumentó que el Toro de Osborne había trascendido su origen publicitario y se había convertido en un símbolo cultural y artístico del paisaje español declarándose su protección.

Este caso, además de sentar jurisprudencia, sirvió para reconocer el significado y la importancia de una gráfica que estaba instalada en el imaginario colectivo y la iconografía urbanita como son el icónico letrero de Schweppes en la Gran Vía o el del Tío Pepe en la Puerta del Sol (Signos del Siglo, 2000).

En el ámbito académico cabe destacar el proyecto *Ciudad Escrita* realizado por la investigadora Belén González Riaza (2006) que proponía el registro e inventario fotográfico de los letreros más destacados de la ciudad de Madrid y la creación de una base de datos online para su búsqueda y consulta. Este proyecto sobre la identidad gráfica se extendió a Europa con la colaboración de escuelas de diseño de Ámsterdam, Madrid, Praga y Riga, bajo el título *Written Europe*.

En el II Congreso Internacional de Tipografía celebrado en 2006 entre la ciudad de Valencia y Madrid se propuso como una actividad para el público la realización de un recorrido urbano por las calles madrileñas. González Riaza creó una ruta para mostrar los rótulos que previamente había registrado y que aún se conservaban ante la atónita mirada de los viandantes que veían como un pequeño grupo de personas miraban, analizaban y comentaban esos elementos tan cotidianos para ponerlos en valor. Con esta iniciativa, nacía así lo que denominamos “safaris tipográficos”, una acción de carácter abierto, lúdico y didáctico que se ha extendido a muchas ciudades del mundo y que plantea las calles como un museo de gráfica popular (López Méndez y Rúas Ruiz de Infante, 2021).

También Ana Cocho Bermejo (2006) en su libro *Rotulados* recopiló casi cien rótulos de barrios obreros de La Coruña como Os Mallos, Monte Alto o la zona de la calle Barcelona. Se trata en su mayoría de cajas de luz de plástico inyectado que fueron creadas para comercios familiares en los años 60 y 70. La arquitecta realizó la documentación fotográfica con la intención de salvaguardar al menos fotográficamente los rótulos de esta época que se estaban perdiendo ante la inminente llegada de los centros comerciales a La Coruña que acabaría con el cierre de comercios familiares por ser considerados anti-gueros frente a la modernidad que ofrecían las grandes superficies.

3. La unión hace la fuerza: creación de la Red Ibérica en Defensa del Patrimonio Gráfico

Teniendo en cuenta el interés que suscitan los rótulos comerciales y la falta de apoyo por parte de las instituciones públicas, en los últimos años han surgido distintas personas e iniciativas privadas que, sin financiación, pero con enorme voluntad, quieren aportar su granito de arena para evitar que letreros históricos desaparezcan.

Ante la gran dispersión de diferentes acciones particulares y el hermanamiento con el país vecino Portugal se planteó la necesidad de aunar esfuerzos en esta titánica tarea y se creó la Red Ibérica en Defensa del Patrimonio Gráfico en febrero del año 2020. Se trató de una época muy complicada tras la pandemia y solamente fue posible un encuentro virtual.

Figura 2. Documentación fotográfica de rótulos. Fuente: Fetén Letters.

La red agrupa a 60 nodos en 30 ciudades de España y Portugal para facilitar el intercambio de experiencias y hacer fuerza conjunta en la protección de este patrimonio. Liderada y dinamizada por el colectivo Paco Graco, su objetivo es salvaguardar y proteger la gráfica comercial. Para ello realizan “el registro, documentación, catalogación, divulgación y, si fuera necesario, el rescate, restauración y posterior preservación de la rotulación, señalética y gráfica comercial” (Red Ibérica en Defensa del Patrimonio Gráfico, 2020).

En febrero de 2024 se pudo producir un encuentro internacional en torno a la exposición *No va a quedar nada de todo esto* en el que se pusieron cara y se presentaron algunos de los proyectos de la Red Ibérica.

3.1. Exploración etnográfica y acciones para la preservación de los rótulos en la actualidad

A continuación, presentamos en una tabla los 60 agentes que operan en toda la Península Ibérica. Para recabar información sobre ellos, hemos empleado la técnica de investigación de etnografía virtual. Se han incluido datos como el nombre del proyecto y de las personas que participan, el año de inicio de su actividad, la ciudad o región en la que trabajan, la web o las redes sociales en las que cuelgan su información, así como la cantidad de post dedicados a los rótulos y los seguidores que tienen.

Nombre proyecto	Post Rótulo	Nº Seguidor	Ciudad / Región	Inicio	Personas asociadas	Red Social / URL
<i>Agencia de Protección Tipográfica</i>	162	2131	La Coruña	2014	Cristina Romero y Manuel Domínguez	IG: agencia_proteccion_tipografica/
<i>Ales Santos</i>	77	6443	Madrid	2012	Ales Santos	IG: ales_santos/
<i>Alioli es ajonesa</i>	151	2677	Málaga	2016	Roberto Espartero y Juan Martín	IG: alioliesajonesa/
<i>Ana Cocho</i>	92	N/a	Galicia	2003	Ana Cocho	Linkedin: anacocho/
<i>Ana Linde</i>	7	559	Madrid	2012	Ana Linde	IG: analindesoto/
<i>Andadurias</i>	1584	1966	Puerto Santa M ^a	2012	Ignacio Buhigas	IG: andadurias/
<i>Andreu Vicedo</i>	10	682	Valencia	2017	Andreu Vicedo	IG: andreu_vicedo/
<i>Aragón Letters</i>	22	953	Aragón	2019	Jairo Abella y Marta Blasco	IG: aragonletters/
<i>Asegurada de incendios</i>	280	1901	Madrid	2016	Laura Arribas	IG: asegurada.de.incendios/
<i>ASERLUZ</i>	n/a	n/a	Madrid	n/a	n/a	www.aserluz.org/
<i>atrapaLEtreros</i>	110	659	León	2021	José Manuel Mures y Eva López	IG: atrapaletreiros/
<i>Azulejo Publicitário Português</i>	383	n/a	Coimbra	2018	David Francisco	www.azulejopublicitario.pt/

<i>Barcelona Tipo</i>	441	1076	Barcelona	2019	Cristina Portolà y Ricardo Barquín	IG: barcelonatipo/
<i>Bellotipo</i>	15	159	Badajoz	2024	Bea L. Cardenal	IG: bellotipo_ba/
<i>Carril__conga</i>	1087	1757	Madrid	2012	Rosa López	IG: carril__conga/
<i>Cazador de carteles</i>	-	-	-	-	-	Perfil no disponible online
<i>Compostela (etno)gráfica</i>	183	1135	Santiago Compost.	2023	Aldara Cidrás	IG: compostela_etnografica
<i>Ele Mayúscula León</i>	300	1894	León	2021	Txema Ramos y Javier Ordás	IG: ele.mayuscula.leon/
<i>Fetén Letters</i>	78	1256	Madrid	2018	A. Santos, A. Linde, Ch. Ballesteros, J. López, N. Amatéis y R. López.	IG: fetenletters/
<i>Ínsula Signa</i>	231	1394	Islas Canarias	2020	Asociación Cultural Ínsula Signa	IG: insula_signa/ y www.insulasigna.org
<i>Jorge Lens</i>	505	296	Vigo	2005	Jorge Lens	Flickr: tipografiaregional/
<i>Juanjo López</i>	400	3933	Madrid	2014	Juanjo López	IG: juanjezlopez/
<i>Karramarro</i>	345	3263	Bilbao	2012	Diego Sanz	IG: karramarrez/
<i>La Rotuladora</i>	1801	7242	Pamplona	2018	Oscar Brako	IG: larotuladora/
<i>La Sinserifa</i>	59	370	Pamplona	2016	Itziar Gorrindo	IG: itziargorrindo/
<i>Letras Recuperadas</i>	949	16.300	Valencia	2004	Juan Nava	IG: letras_recuperadas
<i>Letras de Braga</i>	355	2586	Braga	2016	Nuno Dias	IG: letrasdebraga/
<i>Letras con Historia</i>	65	272	Cáceres	2021	IES Al-qázeres	IG: letrasconhistoriaalqazeres/
<i>Letreiro Galeria</i>	418	9443	Lisboa	2018	Rita Múrias y Paulo Barata	IG: letreirogaleria/
<i>Luis Calero</i>	49	2146	Madrid	2019	Luis Calero	IG: luis_jalero/
<i>Luminosos Linares</i>	8	186	Linares	2020	Raúl Medina Tirado	IG: luminososlinares
<i>Madame Letters</i>	48	5889	Granada	2013	Elisa Pérez	IG: madameletters
<i>Messa79</i>	999	875	Asturias	2013	Messa79	IG: messa79/
<i>Mercedes Moral</i>	n/a	n/a	n/a	n/a	Mercedes Moral	www.pacograco.org/

Los rótulos comerciales como patrimonio historiográfico de la ciudad

<i>Chema Ballesteros</i>	89	623	Madrid	2010	Chema Ballesteros	IG: muchachino/
<i>Nico Amateis</i>	17	790	Madrid	2016	Nico Amateis	IG: nicoamateis/
<i>Paco Graco</i>	127	8948	Madrid	2016	A.Nanclares, M. Moral, G. Borregue-ro, J. García Fouz	www.pacograco.org/
<i>Letras de Talavera</i>	4	133	Talavera Reina	2023	Marta Sánchez Horcajuelo	IG: letrasdetalavera/
<i>Retreros</i>	1144	21500	Madrid	2016	Alberto Gutiérrez	IG: retreros/
<i>Retrorotulo</i>	203	913	Tarancón	2017	Álvaro de la Ossa	IG:/retrorotulo/
<i>Rotuilla</i>	196	2113	Palma	2020	Toni Sorell	IG: rotuilla/
<i>Rótulos Chuléricos</i>	240	4289	Jaén	2020	Carlos Campos y Juan Montoro	IG: rotulos_chulericos_jaen/
<i>SantaTipo</i>	947	3650	Cantabria	2014	Asociación Cultural Santatipo	IG: santatipo/ y www.santatipo.es/
<i>Sevilla Tipo</i>	717	6392	Sevilla	2018	Ricardo Barquin	IG: sevillatipo
<i>Sevilla Type</i>	8	465	Sevilla	2018	Adrián Benítez	IG: sevillatype/
<i>Socio^{ooo}</i>	7	N/a	Zaragoza	2022	Carlos Irazábal y Mario Velilla	www.socio.studio/
<i>Sonia de Viana</i>	1291	N/a	Madrid	2011	Sonia de Viana	Flickr: neg_ocio/
<i>Type hunter</i>	112	963	N/a	2019	The type hunter	IG: thetypehunter/
<i>Tipo Bilbao</i>	17	224	Bilbao	2021	Tipo Bilbao	IG: tipobilbao/
<i>Tipos de Galicia</i>	141	870	Galicia	2021	Robert Willemse	IG: tiposdegalicia/
<i>Tipos Málaga</i>	86	620	Málaga	2020	Tipos Málaga	IG: tiposmalaga/
<i>Tiponuba</i>	120	925	Huelva	2019	Chío Romero	IG: tiponuba/
<i>Tipo de relax</i>	144	751	Costa Sol	2020	A. Sánchez	IG: tipodelrelax/
<i>Tipos que importan</i>	36	2261	C. Valencia	2021	Miguel Maestro	IG: tiposqueimportan/
<i>Valladolid con carácter</i>	688	1326	Valladolid	2017	L. Asensio, M. Chacón, J.I. Gil y C. de Miguel	www.valladolidconcaracter.es
<i>Veo Letras</i>	27	150	Madrid	2016	Bonifacio Barrio	Facebook: veoletras/
<i>Zamora patrimonio gráfico</i>	95	1315	Zaragoza	2022	Javier García Martín	www.zamorateca.com/patrimonio-grafico/

<i>Zaragoza de luxe</i>	92	2349	Zaragoza	1999	Fernando. Laguna y Juan Antonio Molina	IG: zaragozadeluxe/ y www.zaragozadeluxe.com
<i>Zgz Letters</i>	236	5645	Zaragoza	2016	Jairo Abella y Marta Blasco	IG: zgzletters/
<i>Zoltan Enevold</i>	264	726	Madrid	2013	Zoltan Enevold	IG: zoltan_enevold

Tabla 1. Agentes que operan en la Península Ibérica con el objetivo de que los rótulos sean considerados patrimonio gráfico de las ciudades. Fuente: Elaboración propia.

Para lograr su objetivo estos agentes trabajan de tres formas diferentes, pero muchas veces combinada, con la intención de salvaguardar esos tesoros que nos encontramos en nuestras calles:

- Rescate y restauración: aunque es la mejor manera de preservar los rótulos, es también la más complicada y difícil sin tener ayuda de los organismos públicos. Porque la desinstalación requiere muchas ocasiones de trabajos de técnicos especializados (eléctricos, soldaduras, etc.) y el uso de grúas para poder acceder a fachadas de gran altura. Además, es necesario un gran espacio para poder almacenar estos letreros que suelen ser de grandes dimensiones y volumen. De todos los agentes consignados en la Tabla 1, los que destacan en esta tarea son *Paco Graco* en España y *Letreiro Galeria* en Portugal de los que comentaremos con mayor detenimiento su ingente trabajo. Por otro lado, algunos de ellos conservan rótulos de pequeño tamaño como parte de sus colecciones personales.
- Registro fotográfico: es el método más utilizado por los agentes sociales, el más sencillo, pero también el que permite una mayor difusión, divulgación y alcance a través de publicaciones en las redes sociales. Estos agentes documentan fotográficamente el paisaje urbano de sus ciudades y estudian el origen, las características, el material y las historias que giran alrededor de los rótulos que encuentran en sus ciudades. Es su manera de popularizarlos y rescatarlos del olvido, aunque a veces no puedan evitar su desaparición física. Las personas que más letreros tienen documentados son Óscar Brako con más de 1.800 imágenes en su proyecto *La Rotuladora* en Pamplona e Ignacio Buhigas con casi 1.600 fotos en su proyecto *Andadurias* por las calles de la ciudad gaditana del Puerto de Santa María.

- Digitalización: más allá del registro y la documentación fotográfica, hay proyectos muy interesantes que hacen una reinterpretación de los rótulos dibujándolos o vectorizándolos en formas digitales. Se trata de una traslación de un diseño físico, tridimensional y analógico a un diseño digital que pasa a la bidimensionalidad de la pantalla. El diseñador valenciano Juan Nava (del que hablaremos más adelante) es la persona que más ha explorado esta metodología desde que se jubiló de su actividad profesional y se trata de un auténtico *influencer* con más de 16.300 seguidores. Otros proyectos de gran valor son la conversión de letras empleadas en rótulos a fuentes tipográficas digitales listas para ser instaladas y usadas en ordenador. Un ejemplo de este tipo de acción es la tipografía Chulapa que comentaremos posteriormente.

4. Agentes destacados de la Red Ibérica en Defensa del Patrimonio Gráfico

4.1. Azulejo Publicitário Português

El portugués David Francisco fundó *Azulejo Publicitário Português* en 2018 con la intención de documentar e investigar los azulejos publicitarios que eran comunes en Portugal a mediados del siglo XX. Su misión es “mantener un inventario digital de estas obras, accesible de forma gratuita y con licencias permisivas, y también, siempre que sea posible, intervenir para proteger físicamente aquellas que están en riesgo” (*Azulejo Publicitário Português*, 2024). Para ello, David Francisco creó una web con un mapa interactivo para localizar los carteles publicitarios diseminados por todo Portugal. Actualmente en la web se pueden encontrar 383 rótulos documentados individualmente con información relevante sobre cada uno de ellos: productor, visibilidad actual, estado de conservación, fecha de registro, autor de la fotografía, localización e incluso el Street View de Google. En algunos casos, también se ha procedido a realizar una reconstrucción digital del cartel. Además de su colaboración con la Red Ibérica en Defensa del Patrimonio Gráfico, también trabaja con otros colectivos afines, como Letras de Braga, Letreiro Galeria y Tipos de Coimbra.

4.2 Compostela (etno)gráfica

Desde 2023 la doctora en Historia Contemporánea, Aldara Cidrás, recopila fotografías de banderolas de Santiago de Compostela mediante su proyecto *Compostela (etno)gráfica*. Para Cidrás, estos carteles colgantes son testigos de la

memoria de la ciudad compostelana y también constituyen una manera de aproximarnos a temáticas como el patrimonio de la ciudad y los lugares que habitamos. Con esta iniciativa ha conseguido documentar 168 banderolas, tanto recientes como históricas. Defiende que los barrios no deben ser solo concebidos para el turismo, sino que deben ser lugares habitables para aquellos que allí residen. (Compostela (etno)gráfica, 2024)

Figura 3. El uso del azulejo como material.

4.3 Paco Graco

El colectivo Paco Graco se fundó en 2016 debido a la preocupación de que los rótulos comerciales madrileños estaban experimentando un proceso de cambio y desaparición que se había acelerado en los últimos años. Actualmente, sus integrantes son Alberto Nanclares, Mercedes Moral, Guillermo Borreguero y Jacobo García Fouz. Con el objetivo de salvaguardar el trabajo de los rotulistas que había contribuido a crear el paisaje urbano de Madrid hasta el momento, un año más tarde, en 2017, el grupo comenzó a recuperar rótulos comerciales que estaban en peligro de desaparición.

El nombre Paco Graco es un acrónimo que proviene de *Patrimonio Común de Gráfica Comercial*, que también dio nombre a la primera exposición del colectivo en la sala La Lonja del Centro Cultural Casa del Reloj inaugurada en marzo de 2019. Coincidiendo con la clausura de la exposición, el 22 de abril, Paco Graco lanzó un llamamiento mediante una publicación en sus redes sociales para que todas las personas interesadas en la conservación del patrimonio gráfico acudiesen para generar lazos y dialogar sobre una posible iniciativa común. (Paco Graco, 2019)

A este llamamiento acudieron Sonia de Viana (@soniadeviana), Alberto Gutiérrez (@retreros), Rosa López (@carril___conga), Sara Logar (@sary_na), Laura Arribas (@asegurada.de.incendios), Federico Barrera (@santatipo), Ana Sara Lafuente (@historiatipograficamadrid), y Óscar Brako (@larotuladora). Esta reunión supuso el germen de la fundación de la Red y la creación del hashtag #PatrimonioGrafico.

Meses más tarde, el 1 de febrero de 2020, se hizo realidad el inicio de la Red Ibérica en Defensa del Patrimonio Gráfico mediante la colaboración de los proyectos: Agencia de Protección Tipográfica, Alioli es ajonesa, Aragón Letters, Asegurada de Incendios, Barcelona Tipo, Carril Conga, Chufleando, FetenLetters, La Rotuladora, Alberto Graco, Retreros, Santatipo, Sevilla Tipo, Taponuba, Veo Letras, Zgz Letters y Zuloark. Tres días más tarde, anunciaron públicamente en redes la fundación de la Red (Paco Graco, 2020b).

Describen el objetivo de la misma como un instrumento “para quien quiera defender su ciudad, una manera de poner en contacto a la población en general, administraciones y profesionales, para desarrollar estrategias conjuntas con las que parar la especulación y la destrucción de nuestros barrios, pueblos

y ciudades” (Paco Graco, 2020a). Fueron 17 los proyectos iniciales y, hoy en día, agrupa a 60 iniciativas en España y Portugal. El primer encuentro público de la Red se realizó de forma online el 27 y 28 de noviembre de 2020.

Tras la emergencia global a causa del COVID-19, volvieron a realizar actos públicos en 2022 de la mano de la muestra *Hij_s de Rojas*. Se trata de una instalación realizada en colaboración con Javi Cruz que consta de diez rótulos colocados en forma de columna sobre la fachada de la clausurada sala de conciertos Gruta 77, en el distrito de Carabanchel. En los rótulos se pueden leer diferentes apellidos, siendo así un homenaje a las distintas familias que han vivido en Carabanchel durante los últimos 80 años (Cruz, 2023). Esta instalación se inauguró en 2022.

La casa Encendida fue el escenario de su siguiente exposición, que se inauguró en abril de 2023. Durante once meses, se pudieron admirar los 35 rótulos que componían *Los rótulos de Paco Graco*. Esta muestra utiliza la misma estructura apilada sobre la fachada del patio interior, donde los rótulos crean un mural tipográfico con carteles rescatados de barrios cercanos a la casa encendida. De nuevo, se trata de una reflexión sobre la gentrificación de los barrios madrileños y sobre la identidad gráfica de cada barrio.

Por último, su última exposición hasta la fecha *No va a quedar nada de todo esto*, abrió sus puertas el 3 de noviembre de 2023 en CentroCentro, el espacio público y cultural situado en el Palacio de Cibeles. En esta importante muestra, se exhibieron más de 150 rótulos que invitaron a sus visitantes a dialogar con el pasado y el futuro de su ciudad, dejando la puerta abierta a la interpretación. Algunos visitantes se recrearon en la nostalgia de la ciudad que vivieron y otros más jóvenes pudieron imaginar lo que podría haber sido Madrid antes de la llegada agresiva de las franquicias. Así, nos pintaron una ciudad en la que se podían ver y leer muchas voces, vivaz y fascinantemente desordenada. *No va a quedar nada de todo esto* fue clausurada en marzo de 2024 (CentroCentro, 2023).

En la actualidad, cuentan con una web en la que han documentado 44 rótulos por medio de un mapa interactivo, 127 publicaciones en Instagram y han conseguido recuperar más de 300 letreros que corresponden a aproximadamente a 250 comercios con la ayuda de colaboradores, ciudadanos y ciudadanas que contactan con ellos para avisar cuando un rótulo está en peligro de ser destruido.

Figura 4. Exposición *No va a quedar nada de todo esto* en CentroCentro.

4.4 Letreiro Galeria

El proyecto *Letreiro Galeria* comienza en 2014 cuando Rita Murias y Paulo Barata empiezan a coleccionar rótulos tras descubrir que los rótulos que estaban desapareciendo en su ciudad, Lisboa, eran vendidos a tiendas vintage o se tiraban a la basura. Inspirados por el Museo de las Letras en Berlín y con la intención de unir su profesión, el diseño gráfico, con la comunidad, confeccionaron un mapa de rótulos en peligro de desaparición con el objetivo de salvaguardarlos.

Inicialmente se centraron en los barrios que frecuentaban en su día a día y luego ampliaron hasta el extrarradio de Lisboa. En el primer año de rescates, consiguieron salvaguardar un rótulo cada semana, siempre tras haber recibido autorización de los dueños del edificio o del negocio. Una vez los letreros llegaban a su almacén, pronto comprendieron la necesidad de organizarlos, colgarlos y volver a iluminarlos, ya que darles una segunda vida se convirtió en uno de los pilares del proyecto *Letreiro Galeria*. Cuando los rótulos llegan al almacén, son limpiados, medidos y fotografiados para ser incluido en un inventario. También registran cuántos neones están operativos y cuántos averiados. La mayoría de los letreros que han rescatado contienen neones, y en la medida de lo posible, los reparan para que puedan funcionar de nuevo, pero su filosofía es mantener las estructuras de metal y los rótulos de cristal sin restaurar para que puedan ser admirados en su estado de conservación actual.

En las primeras fases del proyecto, utilizaron un espacio de almacenaje que pertenecía a la familia de Barata hasta que pudieron mudarse a la *Fundição de Oeiras*, un espacio en desuso ubicado en una antigua zona industrial, el cual les fue cedido. En 2016 inauguraron su primera exposición titulada *Cidade Gráfica* en colaboración con el ayuntamiento de Lisboa y el Museu do Design, en la cual expusieron tanto letreros iluminados como letreros sin luz. En esta exposición, los rótulos que habían tenido una función publicitaria se elevaron a la categoría de obras de arte y la exposición fue acompañada de un catálogo con una exhaustiva investigación y fotos históricas del archivo del ayuntamiento (Red Patrimonio Gráfico, 2020a).

Desde entonces han realizado diversas exposiciones como *Luzes da Cidade*, que se inauguró en junio de 2020, *Brilha Rio* en 2021, y su primera exposición exterior *Estabelecimentos. Letreiros Comerciais – Século XX* en 2022. También han aportado piezas a otras exposiciones colectivas como *Contadores de Histórias* en 2021 o *The Types Between* bajo el paraguas de la decimotercera edición del *Encontro de Tipografia* en Lisboa. Actualmente cuentan con más de 400 rótulos en su colección. (Cadavez, 2024)

4.5. Retreros

Detrás del perfil público *Retreros* se encuentra Alberto Gutiérrez, quien comenzó a interesarse por los letreros debido a su formación como diseñador gráfico. Sin embargo, pronto observó cómo los rótulos que habían acompaña-

do su vida empezaban a desaparecer, lo que le impulsó a documentarlos y compartirlos en redes para que su investigación fuera accesible a todos.

Al principio, publicó las fotos en su cuenta personal, pero en 2016, cuando aún vivía en Sevilla, creó un perfil dedicado exclusivamente a la documentación de letreros, naciendo así el proyecto *Retreros*. Años más tarde se trasladó a Madrid por motivos laborales y continuó su labor de documentación en la capital española, aunque no se ha limitado a una ciudad; Alberto ha fotografiado rótulos por toda la península.

Actualmente, *Retreros* es el proyecto dentro de la Red con más alcance en redes sociales, con 21.000 seguidores y más de 1.100 rótulos documentados, convirtiéndose en uno de los proyectos que genera mayor concienciación sobre la importancia de conservar el patrimonio gráfico en desaparición (Retreros, 2024).

Figura 5. Documentación de rótulos en redes sociales.

Fuente: Alberto Gutiérrez, Retreros.

4.6. *La Rotuladora*

En 2018 Óscar Brako comenzó su proyecto *La Rotuladora*, donde publica imágenes de rótulos comerciales de Pamplona y Navarra. Su objetivo es preservar estos elementos del paisaje urbano que, según él, otorgan a la ciudad una personalidad única. Óscar cree que, tras su paso como comercial por la radio navarra, adquirió una sensibilidad especial hacia el pequeño comercio, ya que la mayoría de la publicidad radiofónica consistía en anuncios locales.

Siempre prefiere que los rótulos permanezcan en el establecimiento, pero si están en peligro de ser destruidos, él los rescata y así ha logrado salvar rótulos icónicos de Pamplona, que luego envía a Toledo, donde la Red cuenta con un almacén.

Óscar fue clave en la restauración del rótulo de la Droguería Redín, gracias a la colaboración con la Escuela de Artes y Oficios de Pamplona y el Gobierno de Navarra. Su labor es esencial para evitar que estos símbolos se pierdan y pide a la ciudadanía que le avise si descubren rótulos en peligro. *La Rotuladora* ha publicado más de 1.800 fotografías de rótulos, convirtiéndose en el mayor repositorio de imágenes dentro de la Red en Defensa del Patrimonio Gráfico (Sola, 2023).

4.7. *Tipos que importan*

Tipos Que Importan es un proyecto liderado por Miguel Maestro e impulsado por la World Design Capital 2022. Surgió en Valencia con el objetivo de destacar y proteger su patrimonio gráfico. La iniciativa nace del convencimiento de que la gráfica comercial ha sido clave para definir la identidad única de los barrios valencianos y que esta está en riesgo debido a los cambios sociales y económicos de los últimos años. Este proyecto interdisciplinario busca crear un espacio donde se pueda documentar, investigar y divulgar sobre el patrimonio gráfico de Valencia.

Una de sus iniciativas más importantes es el cortometraje *Tipos Que Importan*, que fue finalista en la sección de arquitectura del 21º Festival Internacional de Cine de Ponferrada. Este documental presenta las historias de los protagonistas anónimos de la gráfica comercial valenciana, cuyas experiencias personales ayudan a comprender el pasado y la esencia de la ciudad.

Además del cortometraje, *Tipos Que Importan* incluye actividades como la geolocalización del patrimonio, exposiciones anuales y el uso de tecnologías como la realidad aumentada para dar visibilidad a este legado. El proyecto combina tecnología y artesanía para preservar las raíces de Valencia y anticiparse a los cambios futuros. (Tipos que importan, 2023).

4.8. Valladolid con carácter

Valladolid con Carácter es una iniciativa capitaneada por Laura Asensio que busca defender y preservar el patrimonio gráfico de Valladolid, destacando su valor histórico y cultural. El proyecto comenzó en 2017, cuando comenzaron con las labores de documentación, catalogación y localización.

Miriam Chacón y José Ignacio Gil han sido los artífices de la creación de un archivo de casi un millar de imágenes con los rótulos destacados de la ciudad. Esta documentación es accesible mediante un mapa interactivo con la geolocalización de estas piezas. Entre sus logros más destacados se encuentra la exposición *Valladolid con Carácter* en el Museo Patio Herreriano en 2018 y la publicación de un libro con el mismo nombre, editado por el Ayuntamiento de Valladolid. Este libro invita a los lectores a recorrer la ciudad con la vista puesta en sus rótulos y letreros, subrayando su importancia como parte integral de la entidad cultural vallisoletana.

Dentro de este amplio proyecto, también han realizado talleres y safaris tipográficos conformando así una iniciativa muy completa y sólida que pone en valor el patrimonio gráfico comercial de Valladolid (Asensio, 2022).

5. Proyectos destacados fuera de la Red Ibérica en Defensa del Patrimonio Gráfico

5.1. Juan Nava (Letras Recuperadas)

El diseñador gráfico Juan Nava creó en 2004 el libro *Itinerarios Tipográficos. Un Paseo por los Viejos Rótulos Comerciales Valencianos* para el I Congreso Internacional de Tipografía, bajo el encargo de la directora del congreso Raquel Pelta. Aunque la idea original implicaba realizarlos en persona, finalmente estos quedaron inmortalizados en forma de publicación con la inclusión de mapas y fotografías de los letreros más destacados. Este encargo supuso el

germen de otros proyectos personales que el diseñador valenciano desarrollaría posteriormente (Red Patrimonio Gráfico, 2020b).

Dos años después, en 2006, Nava publicó un delicado cuaderno impreso en papel vegetal a modo de proyecto personal, en el cual eligió letras de diferentes rótulos y las digitalizó vectorialmente para formar un abecedario en su publicación *27 Letras Encontradas en un Paisaje Urbano*. Este proyecto tuvo un gran impacto en lo que sería su siguiente gran proyecto de rótulos, que vio la luz en 2020: *Letras Recuperadas*.

Letras Recuperadas es un libro que contiene 216 letreros vectorizados. Nava afirma que su acercamiento a los rótulos proviene de su interés como diseñador gráfico en salvaguardar las formas históricas y singulares de las letras que se iba encontrando en los diferentes carteles. Sentía la necesidad de preservarlas, y para él, la mejor manera de hacerlo consistía en documentarlas y redibujar sus formas vectorialmente. Considera que su labor aún no ha terminado y seguirá trabajando en el proyecto.

5.2. *Buchstabenmuseum (Museo de las letras)*

La historia del museo comienza en 2005, cuando Barbara Dechant y Anja Schulze fundan una organización sin ánimo de lucro llamada *Buchstabenmuseum e.V.* con la intención de salvar rótulos en peligro de desaparecer de los espacios públicos. Una de las preocupaciones del museo es la pérdida de la gráfica urbana del siglo XX, provocada por el desplazamiento forzado de los negocios tradicionales en favor de la globalización y la homogeneización de las estéticas urbanas. Con cada rótulo recuperado, se realiza una investigación sobre su historia, materiales, taller donde fue creado y técnica de producción.

El museo se constituye formalmente en 2008 y, gracias a su popularidad, consigue un nuevo emplazamiento permanente en enero de 2016 en el barrio berlinés de *Hansaviertel*. Alberga más de 2.000 objetos y cuenta con un taller de rótulos de neón donde se llevan a cabo talleres de formación. En la actualidad, continúa siendo una iniciativa privada que se sostiene económicamente a través de la venta de entradas y de donaciones de particulares. (*Buchstabenmuseum*, 2019).

5.3. *Chulapa*

Chulapa es un ejemplo de cómo los proyectos tipográficos y de identidad están en continua evolución, en este caso, desde la rotulación a mano sobre cerámica hasta la creación de una tipografía digital para su libre distribución.

La historia de *Chulapa* empieza en los años 90, cuando el Ayuntamiento de Madrid encargó al artista talaverano Alfredo Ruiz de Luna la creación de las, hoy icónicas, placas de calle pintadas en cerámica que pueblan el casco antiguo madrileño. El artesano ideó un sistema de nueve azulejos dispuestos en tres filas que incluían una ilustración y el nombre de la calle rotulado a mano en color negro. Las letras dibujadas contaban con remate y contraste, y se caracterizaban por el uso de ligaduras, anidamiento entre letras y una peculiar “s” con una inclinación inusual. En la actualidad, podemos encontrar sus diseños en placas de 300 calles que, orgullosas, anuncian el nombre de las vías a vecinos y visitantes en el casco antiguo.

Tres décadas después, los diseños de Ruiz de Luna volverían a cobrar protagonismo. En los carteles de San Isidro de 2018, acompañando a las ilustraciones de Mercedes deBellard, pudimos admirar el texto “San Isidro 2018” compuesto con la tipografía *Ferpal Sans* de la artista y diseñadora Silvia Fernández Palomar, también conocida como Silvia Ferpal. La madrileña se basó en los rótulos de Ruiz de Luna para crear una tipografía de palo seco que evocara el estilo ya tradicional de los azulejos, pero se adaptase a las necesidades modernas.

Un año más tarde, el Ayuntamiento de Madrid continuó con el proyecto Madrid-Ferpal encargando a Joan Carles Casasín y Pablo Gámez la creación de *Chulapa*, una tipografía inspirada en la *Ferpal Sans*, que a su vez se basó en las placas de calle de Ruiz de Luna. Para ello, el consistorio decidió acompañar su tradicional cartel de las fiestas de San Isidro lanzando una tipografía que reflejase la identidad de Madrid. Con el nombre de *Chulapa*, esta tipografía fue puesta a disposición de todos los ciudadanos y ciudadanas mediante libre descarga, sin limitación de uso ni de transformación, con el objetivo de contribuir a la gráfica colectiva de la ciudad: “Una tipografía desde Madrid para Madrid y el mundo” (Noticias del Ayuntamiento de Madrid, 2019).

5.4. *Manufacturas Tipográficas Madrileñas*

Manufacturas Tipográficas Madrileñas es un proyecto de Juanjo López con la colaboración de Ales Santos, ambos diseñadores madrileños especializados en tipografía. Este proyecto busca revitalizar digitalmente las letras históricas de Madrid por medio de la creación de tipografías digitales antes de que se pierdan a causa del turismo y del avance de las franquicias.

Actualmente la fundición madrileña cuenta con cuatro tipografías inspiradas, en mayor o en menor medida, en rótulos que se pueden encontrar aún en la capital.

Pontejos 2 es el nombre que tiene su versión de las placas de calle de Alfredo Ruiz de Luna, que replica sus formas de forma fidedigna respetando su estructura, remates, contraste y ligaduras. *Cascorro 18* es una reinterpretación digital de los rótulos pintados a mano por el rotulista Tony Encinas en los cristales de un enorme número de bares y restaurantes a finales del siglo XX. Si bien, las anteriores tipografías son prácticamente omnipresentes en Madrid, también cuentan con otras dos tipografías inspiradas en los rótulos de dos establecimientos concretos. El bar La Palmera y la cuchillería Viñas, han sido la inspiración para las últimas fuentes las cuales han sido nombradas por su dirección real en el callejero madrileño (*Palma 67* y *Atocha 62*).

Manufacturas Tipográficas Madrileñas no solo recrea estas letras históricas, sino que también adapta su versión digital para satisfacer las necesidades modernas de diseñadores y diseñadoras. (Manufacturas Tipográficas Madrileñas, 2024).

6. Conclusiones

Los rótulos comerciales merecen ser considerados patrimonio histórico debido a su importancia cultural, su valor estético y su capacidad de contar la historia de una ciudad y su gente. A pesar del creciente reconocimiento, la falta de acción institucional y la escasez de recursos públicos destinados a su conservación y restauración, la sociedad civil ha asumido un papel protagonista en su preservación ante la gentrificación y la pérdida de identidad de las ciudades.

Ante el cambio de una actividad son muy pocos los propietarios que deciden mantener en su fachada el letrero original. Es comprensible su renovación y modernización. Lo que no es tan entendible es que acaben en la basura.

Como hemos visto, hay numerosas iniciativas ciudadanas que han decidido aglutinarse en la Red Ibérica en Defensa del Patrimonio Gráfico para agitar la conciencia de los organismos públicos a través de exposiciones y publicaciones, pero también toman las riendas yendo al rescate de rótulos realizando su desinstalación con el objetivo evitar su desaparición, restaurándolos y depositándolos en almacenes privados que ya están saturados.

Pero esta corriente solidaria no es sostenible durante mucho tiempo sin regulación ni protección legal de estos elementos históricos, sin un inventario exhaustivo que los identifique, sin un amplio espacio para restaurarlos y exhibirlos, sin incentivos para los propietarios de negocios que les ayude a conservarlos y sin campañas de sensibilización que se integren en el ámbito educativo y que deriven en un tipo de turismo más cultural mediante rutas y recorridos urbanos.

Las calles de nuestras ciudades son museos y galerías expositivas de la gráfica urbana. Al fin y al cabo es su sitio natural. Pero se hace necesario un museo que albergue estos tesoros, que interactúe con el entorno y con los ciudadanos, que cuente las historias de las personas que regentaban los negocios y de las que iban a comprar, que preserve la memoria para las nuevas generaciones y que nos ayude a *leer* la ciudad.

Los rótulos hacen inteligible y comprensible la ciudad porque identifican, orientan e informan. Pero también la hacen más bella y culta. Italo Calvino (2005: 28-29) creó una maravillosa metáfora de la ciudad como un libro. Decía que las calles de nuestras ciudades son como las páginas escritas, llenas de signos, "figuras de cosas que significan otras cosas: las tenazas indican la casa del sacamuelas, el jarro la taberna, las alabardas el cuerpo de guardia, la balanza el herborista".

Bibliografía.

- ALVARADO, María Teresa. (1997). Un toro negro y enorme: del diseño publicitario industrial a las relaciones públicas institucionales. *Questiones publicitarias*, 1, 59-71. <https://doi.org/10.5565/rev/qp.239>
- ASENSIO, Laura. (2022). *Valladolid con carácter*. Valladolid: Ayuntamiento de Valladolid.
- AZULEJO PUBLICITÁRIO PORTUGUÊS. (s.f.). *Sobre el proyecto*. Recuperado el 3 de julio de 2024, de <https://azulejopublicitario.pt/es/about/>
- BAINES, Phil y DIXON, Catherine (2003). *Signs: lettering in the environment*. London: Laurence King Publishing.
- BUCHSTABENMUSEUM. (2019). *About Buchstabenmuseum*. Recuperado el 22 de agosto de 2024, de <https://www.buchstabenmuseum.de/en/press/>
- CADAVEZ, Catarina. (15 enero 2024). *Projeto Letreiro Galeria. Coleccionadores procuram novo espaço para coleção*. RTP Notícias. Recuperado el 22 de julio de 2024, de https://www.rtp.pt/noticias/pais/projeto-letreiro-galeria-coleccionadores-procuram-novo-espaco-para-colecao_v1543738
- CALVINO, Italo. (2005). *Las ciudades invisibles*. Madrid: Siruela.
- CENTROCENTRO. (2023). No va a quedar nada de todo esto. CentroCentro. Recuperado el 15 de julio de 2024, de <https://www.centrocentro.org/exposicion/no-va-quedar-nada-de-todo-esto>
- COCHO, Ana (2006). *Rotulados*. A Coruña: Colegio Oficial de Arquitectos de Galicia.
- COMPOSTELA ETNOGRÁFICA [@compostela_etnografica]. (s.f.). Publicaciones [Perfil de Instagram]. Instagram. Recuperado el 3 de julio de 2024, de https://www.instagram.com/compostela_etnografica
- CORAZÓN, Alberto. (1979). *El sol sale para todos: un análisis de la iconografía comercial de Madrid*. Madrid: Banco Urquijo.
- CRUZ, Javier. (s.f.). *Hijxs de Rojas*. Javier Cruz. Recuperado el 15 de julio de 2024, de <https://javicruz.info/index.php/hijxs-de-rojas/>
- GONZÁLEZ RIAZA, Belén. (2006). *La ciudad escrita: propuesta de un modelo de inventario y difusión colectivo de la gráfica en el espacio público a través de Internet* [Tesis]. Universidad Complutense Madrid.

- LÓPEZ MÉNDEZ, Lorena y RÚAS RUIZ DE INFANTE, Jaime. (2021). Safari tipográfico: La tipografía como recurso didáctico para la comunicación en la docencia online y aprendizaje del Diseño. *ArDIn. Arte, Diseño e Ingeniería*, 6, 70-91.
- MANUFACTURAS TIPOGRÁFICAS MADRILEÑAS. (s.f.). *Información*. Recuperado el 22 de agosto de 2024, de <https://mtm.madrid/informacion/>
- NOTICIAS DEL AYUNTAMIENTO DE MADRID. (2019). *Chulapa: la tipografía de la ciudad de Madrid*. Recuperado el 25 de agosto de 2024, de <https://diario.madrid.es/chulapa>
- PACO GRACO [@pacograco]. (22 abril 2019). *La exposición de #pacograco está abierta hasta el viernes, de 10 a 14 y de 17 a 20h. El viernes convocamos a la clausura* [Publicación]. Instagram. Recuperado el 20 de agosto de 2024, de <https://www.instagram.com/p/BwkQAx1jmHG/>
- PACO GRACO [@pacograco]. (4 febrero 2020a). *El pasado 1 de febrero de 2020 tuvo lugar la fundación de la "Red Ibérica en Defensa del Patrimonio Gráfico"* [Publicación]. Instagram. Recuperado el 22 de agosto de 2024, de <https://www.instagram.com/p/B8JnyQEIX5p/>
- PACO GRACO [@pacograco]. (24 noviembre 2020b). *El patrimonio gráfico es un lugar de encuentro. La Red en defensa del patrimonio gráfico quiere ser un lugar de* [Video]. Instagram. Recuperado el 22 de agosto de 2024, de <https://www.instagram.com/p/CH-BILrqW3U/>
- RED IBÉRICA EN DEFENSA DEL PATRIMONIO GRÁFICO. [Red Patrimonio Gráfico] (2 diciembre 2020a). *Proyectos veteranos "Lettreiro Galeria". 1er Encuentro Red ibérica en defensa del patrimonio gráfico*. [Video]. Youtube. Recuperado el 19 de agosto de 2024, de <https://www.youtube.com/watch?v=1LF1idtQa-Q>
- RED IBÉRICA EN DEFENSA DEL PATRIMONIO GRÁFICO. [Red Patrimonio Gráfico] (6 diciembre 2020b). *Publicaciones, exposiciones, safaris. Encuentro de la Red ibérica en defensa del patrimonio gráfico*. [Video]. Youtube. Recuperado el 13 de agosto de 2024, de <https://www.youtube.com/watch?v=VpkaZxkPKWE>
- RETREROS [@retreros]. (s.f.). *Publicaciones* [Perfil de Instagram]. Instagram. Recuperado el 3 de julio de 2024, de <https://www.instagram.com/retreros/>
- SÁNCHEZ, América. (2001). *Barcelona gráfica*. Barcelona: Gustavo Gili.

- SATUÉ, Enric. (2001). *El paisaje de la ciudad: letras, formas y colores en la rotulación de comercios en Barcelona*. Barcelona: Paidós.
- SIGNOS DEL SIGLO: 100 años de diseño gráfico en España. (2000). Madrid: DDI, Sociedad Estatal para el Desarrollo del Diseño y la Innovación.
- SOLA, Mikel. (28 noviembre 2023). *El 'rescatador' de rótulos*. Noticias de Navarra. Recuperado el 13 de agosto de 2024, de <https://www.noticiasdenavarra.com/pamplona/2023/10/28/rescatador-rotulos-7425785.html>
- TIPOS QUE IMPORTAN. (2022). *Press kit*. Recuperado el 22 de agosto de 2024, de <https://www.tiposqueimportan.com/presskit/>
- VILALTA, Aura Esther y MÉNDEZ, Rosa M. (2000). *Acciones para la protección de marcas, nombres comerciales y rótulos de establecimiento*. Barcelona: Bosch.